

Educación para la Sostenibilidad y la Crisis Planetaria: Desafíos y Reflexiones desde la Básica Secundaria en el Sector Rural

Yagüe Jiménez, Sandra Milena
samiyaji30@hotmail.com
Institución Educativa Sagrados Corazones.
Colombia

Contreras Giraldo, María Grisen
mariagrisen@gmail.com
Institución Educativa Antonio Ricaurte.
Colombia

Introducción

Uno de los fenómenos mundiales más preocupantes actualmente es la crisis ambiental y ecológica que presenta nuestro planeta a raíz del crecimiento poblacional y el desarrollo industrial descontrolado, principalmente. Existen diferentes concepciones frente a las causas de la crisis ambiental, Mora (2009), por ejemplo, menciona que “la crisis ambiental tiene como causas el hiperconsumo, la explosión y transición demográfica; las inequidades y desequilibrios humanos” (p.8); algunas actividades delictivas, grupos mafiosos, construcciones o urbanizaciones descontroladas y las actividades de empresas transnacionales. Sin embargo, nadie puede negar, en este punto, el carácter humano de las crisis ambientales y la incidencia negativa que ha tenido el hombre en la naturaleza y los ecosistemas, pues, si bien es cierto que existen varias causas para esta crisis, detrás de todas y cada una de ellas estamos nosotros, los seres humanos.

La crisis ambiental global es una situación que precisa atención urgente, no solo por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales o de esfuerzos aislados, sino que este es realmente un problema social que debe ser resuelto desde el propio espacio social, y es aquí donde la Educación Ambiental emerge como una herramienta esencial para afrontar los desafíos que tiene la humanidad y donde la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo global, cuya comprensión es fundamental para abordar problemas apremiantes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental. Pero, y ¿qué es Educación Ambiental? Pues bien, Dada la amplitud del término Medio Ambiente que incluye componentes físicos, biológicos y culturales de un ambiente dado, así como las múltiples interacciones entre ellos, la Educación Ambiental debe incluir los conocimientos, actitudes y habilidades de los seres humanos para restaurar el equilibrio de nuestra naturaleza. En otras palabras, la Educación Ambiental es todo intento por recuperar la conciencia ambiental y lograr el reconocimiento del papel del hombre en la naturaleza.

La zona rural es una de las más afectadas por la crisis ambiental lo cual resulta paradójico, teniendo en cuenta que esta es habitada en su mayoría por indígenas, cuya cosmovisión está muy ligada a la naturaleza y la protección de esta, y campesinos quienes, a su vez, también desde lo empírico han promovido durante siglos prácticas agropecuarias relativamente sostenibles. También es importante recordar que en las zonas rurales se producen la mayoría de los alimentos que componen nuestra dieta, siendo la ganadería una de las mayores causas

de la degradación del suelo en nuestro país y por tanto la calidad de estos productos depende en gran medida de la población rural y de su actitud correcta hacia el uso de los recursos que intervienen en la producción agropecuaria.

Asimismo, las zonas rurales son entornos ricos en minerales y plantas con mínima intervención humana, lo que hace necesario que sus pobladores sean conscientes de la importancia de estos espacios naturales y del impacto negativo que pueden producir ciertos cambios provocados por el hombre en ellos. Por último, pero no menos importante, actualmente el paisaje se destaca como fuente de esparcimiento y diversión, lo cual tiene un valor que aumenta diariamente debido a los precios del turismo. Esta función social del paisaje requiere de una conciencia individual y colectiva de sus pobladores para la preservación y protección de estos espacios naturales en los que viven y es aquí donde se hace importante analizar y reflexionar sobre los desafíos de la Educación Ambiental desde la básica secundaria en el sector rural, un sector, que, además, según el DANE (2016) abarca el 94% del territorio colombiano y en el que habita el 32% de la población total de nuestro país.

Este artículo científico, está enfocado en el ámbito específico de la educación básica secundaria en el sector rural, un contexto educativo que provee desafíos únicos en su búsqueda de promover la sostenibilidad y enfrentar la crisis ambiental global en un escenario en el que las comunidades rurales suelen estar en estrecha relación con la tierra y los recursos naturales y en el que los docentes debemos replantear nuestro quehacer pedagógico, fomentando conciencia en los estudiantes y promoviendo la sensibilización ambiental y la recuperación de los ecosistemas. En los siguientes párrafos se presentará una visión completa de la situación actual de la tierra y el agua en medio de esta crisis ambiental global, se promoverá la discusión y la acción en favor de una educación para la sostenibilidad en el sector rural y se proporcionará una visión complementaria a través de una revisión documental, que permita asumir una postura crítica y reflexiva en relación con los desafíos y oportunidades que presenta la educación para la sostenibilidad en la básica secundaria rural.

El Estado de la Tierra y el agua: Abordando la Crisis Planetaria

En las últimas décadas, hemos sido testigos de cambios drásticos en nuestro entorno natural que nos han llevado a enfrentar una crisis planetaria sin precedentes. El estado de la tierra y el agua, dos recursos fundamentales para la vida en nuestro planeta, se ha vuelto crítico. La degradación del medio ambiente, el agotamiento de recursos y el cambio climático amenazan nuestra existencia y la de las futuras generaciones. Es urgente, la necesidad de abordar esta crisis y las acciones que debemos tomar para garantizar un futuro sostenible. Es un tema de gran relevancia en el contexto actual, ya que refleja la creciente preocupación por los desafíos ambientales que enfrentamos a nivel global.

El estado de la Tierra y el agua es un aspecto preocupante en el contexto de la crisis planetaria. Ambos recursos son esenciales para la vida en el planeta, y su estado actual refleja los desafíos y las amenazas que enfrentamos. Según se menciona en el libro de López (2020), con relación al “Cambio ambiental global”, algunas situaciones alarmantes se presentan principalmente por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo y del agua, escasez de recursos naturales, desertificación, contaminación generalizada, escasez de agua, crisis de agua potable, aguas subterráneas agotadas.

Abordar estos problemas requiere una acción global, políticas efectivas y un compromiso de conservación y sostenibilidad en todos los niveles de la sociedad. La gestión sostenible de estos recursos es esencial para garantizar un futuro saludable para el planeta y sus habitantes.

Al respecto, Yore (2000) menciona que “La evolución del desgaste de los suelos causada por los fenómenos de la degradación y erosión y de la contaminación, si bien está vinculada a la acción de las lluvias (erosión hídrica) y los vientos (erosión eólica), ha estado, fundamentalmente asociada a la acción depredadora del sistema económico imperante (hombre) (deforestación masiva, malas prácticas agrícolas, técnicas culturales deficientes, uso abusivo de pesticidas, etc.). (p.10)

Con respecto al agua en medio de la crisis ambiental podemos decir que el cambio climático está acelerando tanto la escasez de agua como los peligros relacionados con este recurso (como inundaciones y sequías), ya que el aumento de las temperaturas altera los patrones de precipitación y todo el ciclo del agua. (UNICEF). Aproximadamente, dos mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable segura en la actualidad (Informe ODS 2022). Solo el 0,5 por ciento del agua presente en la Tierra es agua dulce, utilizable y disponible, y el cambio climático está afectando peligrosamente ese suministro.

En los últimos veinte años, el almacenamiento de agua terrestre, incluyendo la humedad del suelo, la nieve y el hielo, ha disminuido a un ritmo de 1 cm por año, con consecuencias importantes para la seguridad del agua (OMM). Además, se prevé que los suministros de agua almacenados en los glaciares y la capa de nieve disminuyan aún más durante este siglo, lo que reducirá la disponibilidad de agua durante los períodos cálidos y secos en las regiones abastecidas por el agua derretida de las principales cadenas montañosas, donde actualmente vive más de una sexta parte de la población mundial (IPCC).

También se prevé que el aumento del nivel del mar amplíe la salinización de las aguas subterráneas, disminuyendo la disponibilidad de agua dulce para los seres humanos y los ecosistemas presentes en las zonas costeras (IPCC). La calidad del agua también se ve afectada por el cambio climático, ya que se prevé que las temperaturas más altas del agua y las inundaciones y sequías más frecuentes agraven muchas formas de contaminación del agua, desde sedimentos hasta patógenos y pesticidas (IPCC)

De lo anterior se puede interpretar, que la principal responsabilidad de la degradación del suelo recae en las acciones humanas, en particular en la búsqueda de ganancias económicas a expensas del medio ambiente. Esto implica, entender cómo la degradación de la tierra afecta a las personas, las comunidades y la economía en general, para tomar decisiones más informadas y efectivas en la lucha contra este problema ambiental. También, para Vega (2014), en su artículo menciona que:

Los pueblos indígenas latinoamericanos poseen una particular cosmovisión y una identidad cultural que gira en torno a valores de conexión con la Madre Tierra y responsabilidad social comunitaria; valores que influyen en la vivencia contemporánea y reproducción de prácticas ambientales y comunitarias ancestrales para el “Buen Vivir”. (p.11)

Lo que significa, que los pueblos indígenas de América Latina tienen una forma única de ver el mundo y una identidad cultural que se centra en la conexión con la naturaleza (a menudo

personificada como la Madre Tierra y la responsabilidad hacia su comunidad. Estos valores tienen un impacto significativo en cómo viven en la actualidad y cómo mantienen y transmiten prácticas ambientales y comunitarias que han sido parte de sus tradiciones durante mucho tiempo. Todo esto está relacionado con el concepto de "Buen Vivir", que se refiere a una forma de vida que busca el bienestar no solo a nivel individual, sino también en términos de la comunidad y la relación armoniosa con el entorno natural.

Por consiguiente, puede decirse que, las cosmovisiones y valores de los pueblos indígenas latinoamericanos tienen la capacidad de contribuir positivamente a la lucha contra la crisis planetaria al enfocarse en la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad y el bienestar comunitario, en contraposición a muchas de las prácticas contemporáneas que han exacerbado los problemas ambientales globales.

Por otro lado, en el video "Una verdad incómoda" documental dirigido por Guggenheim (2006). Acerca de la campaña del expresidente de Estados Unidos AL Gore para educar a los ciudadanos sobre el calentamiento global. El documental se centra en la cuestión del cambio climático y aborda temas importantes como: el cambio climático, efectos del cambio climático, argumento científico, llamada a la acción. A lo largo del documental, Al Gore hace un llamado a la acción para abordar el cambio climático, instando a los espectadores a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como también, presionar a los gobiernos y las empresas para que tomen medidas más significativas.

De tal manera, que la creatividad humana puede ser una fuerza poderosa para abordar los desafíos ambientales. Es necesario reflexionar sobre los estilos de vida y consumismo; donde la sobreexplotación de recursos naturales y la generación de residuos son problemas fundamentales que se deben abordar a nivel individual y colectivo. A medida que se comprende mejor los problemas ambientales, se está mejor preparados para tomar decisiones informadas y ejercer presión para el cambio. Por lo tanto, reflexionar sobre la crisis planetaria, también lleva a considerar el papel de la política y la necesidad de líderes y políticas que aborden estos problemas de manera efectiva.

Según, el Protocolo de Kioto fue adoptado en 1997 en la ciudad de Kioto, Japón, y entró en vigor en 2005. Estableció metas y compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países industrializados durante un período de compromiso que originalmente abarcaba desde 2008 hasta 2012. Al no cumplirse con los propósitos algunos países se fueron retirando. Aparece después el acuerdo de París que es un tratado internacional adoptado en diciembre de 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tuvo lugar en París, Francia.

Tal, como lo mencionan Carlino, et al. (2017) "pone en marcha un proceso de transformación e innovación en la economía mundial para mitigar el cambio climático y atenuar sus impactos. A su vez, propone nuevos desafíos estratégicos para los bancos nacionales de desarrollo (BND)" (p.3). Este acuerdo representa un hito importante en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y limitar el calentamiento global.

El Acuerdo de París ha generado una amplia variedad de reflexiones y opiniones en todo el mundo, y sigue siendo un tema central en los esfuerzos para abordar el cambio climático a nivel global. Su éxito a largo plazo dependerá de la acción continua y la cooperación internacional.

Por otro lado, en El Convenio de las Naciones Unidas (1992), Agenda 21, de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional que se enfoca en abordar la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía en las zonas afectadas en todo el mundo. El capítulo 12 de la sección II del programa 21 se menciona que:

En las regiones propensas a la desertificación y la sequía se necesitan sistemas de información y vigilancia mejorados a fin de determinar las esferas prioritarias de acción. Los Gobiernos deberían establecer o fortalecer sistemas nacionales, en los cuales se debería medir asimismo las consecuencias económicas y sociales de la desertificación. (p.22)

Esto implica, entender cómo la degradación de la tierra afecta a las personas, las comunidades y la economía en general, para tomar decisiones más informadas y efectivas en la lucha contra este problema ambiental.

Programas educativos en contextos rurales que han logrado incorporar la sostenibilidad de manera efectiva

Son iniciativas educativas diseñadas específicamente para las escuelas y comunidades rurales que enfatizan la enseñanza y la integración de prácticas sostenibles, ambientales y socioeconómicas en el currículo escolar. Estos programas tienen como objetivo principal capacitar a los estudiantes para comprender, valorar y abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta el entorno rural, promoviendo así la conservación de recursos naturales, la equidad social y el desarrollo sostenible en estas áreas geográficas.

En Colombia se tiene grandes expectativas para educar en desarrollo sostenible según la agenda de las Naciones Unidas y que pretenden erradicar los abismales indicadores de desigualdad social en el mundo. Para ello cada país se comprometió en hacer una agenda que va hasta el año 2030, donde se colocan ciertos objetivos y que son de carácter obligatorio su cumplimiento.

Así es como en el país cada día se habla más de desarrollo sostenible y dentro de ese discurso también se habla mucho sobre los proyectos sustentables, programas y políticas que su objetivo es hacer que se busque en el país un desarrollo económico más sostenible. De hecho, con el nuevo gobierno que es de carácter progresista, cada día se escucha más el discurso por parte del presidente de cumplir con la agenda pactada para mejorar las condiciones de pobreza y de desarrollo sostenible en el país.

En el país hay muchos ejemplos de sostenibilidad sobre todo con lo que tiene que ver con los parques naturales, que se ha convertido en reservas naturales, acción que se ha tomado por parte de algunas comunidades indígenas, afrodescendiente y raizal para el caso de San Andrés y Providencia. Un gran ejemplo de desarrollo sostenible en Colombia son estas islas de Providencia y Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Estas islas están cubiertas de extensos bosques tropicales y rodeados de arrecifes de coral, considerados como uno de los más importantes del mundo. También poseen una enorme diversidad de fauna y flora y aguas transparentes. Estas islas son susceptibles del deterioro ambiental por uso inadecuado de suelos, la deforestación y la contaminación; como también hay escasez de agua. Es así, como el desarrollo de las islas ha sido basado principalmente en

la creación de opciones turísticas, esencialmente el ecoturismo, y otras actividades económicas, como la pesca. De esta forma, se está transformando el medio ambiente de la isla, como consecuencias se han afectado algunos corales y sectores del bosque, pero en general estos se conservan. La isla ha sabido combinar el turismo y otras actividades económicas con la conservación del medio ambiente.

Por otro lado, en las escuelas y colegios del departamento del Cauca, lugar que ha sido azotado por la violencia, el orden público y el abandono estatal, apenas se están construyendo políticas educativas basadas en la conservación del medio ambiente como eje del desarrollo sostenible. Esto con la colaboración de los resguardos indígenas y los consejos comunitarios que se han apropiado de las iniciativas.

Teniendo en cuenta, lo anterior, el sistema educativo se ha venido preocupando por dicha problemática, ya que desde las aulas son consideradas como espacios de una verdadera transformación de la conciencia del ser humano, donde los docentes fomentamos la importancia de cuidar, respetar y conservar los recursos naturales para así, lograr una verdadera sostenibilidad del medio ambiente.

Durante, la historia colombiana y sobre todo los últimos 40 años, ha sido gobernada por políticos de carácter capitalista, en lo cual, su principal pensamiento ha sido y será siempre el de amasar poder económico y que como consecuencia trae más pobreza de las personas de estratos bajos. Esto se ve reflejado en los niveles de pobreza en el país y por supuesto en los departamentos más apartados donde el estado hace presencia nula en cuanto a la lucha en contra de la corrupción que genera cada día más pobreza y abandono de los sitios de vivienda de los campesinos del país.

Aportaciones Pedagógicas

Por lo tanto, la educación nos permite garantizar la sostenibilidad ambiental a todas las instituciones educativas en el sector rural donde los docentes debemos fomentar en nuestros estudiantes el ámbito de aprender a:

- Respetar, reconocer el valor de las riquezas procedentes de la tierra y de todos los pueblos, como también preservarlas.
- Vivir en un mundo en el que cada uno tenga de comer para llevar una vida sana y productiva
- Evaluar, mantener, restaurar y mejorar el estado de nuestro planeta
- Construir un mundo mejor, más seguro y equitativo
- Ser un ciudadano comprometido y responsable, que ejerza sus derechos y deberes en todos los niveles (local, nacional y global).

De esta manera, el objetivo de la educación es lograr un desarrollo sostenible considerado como la piedra angular del cambio de valores y comportamientos para la preservación de los recursos y el medio ambiente. Es así, como las universidades deben comprometerse, en avanzar en el proceso de sostenibilidad curricular, al objeto de ofrecer a los estudiantes nuevas experiencias de aprendizaje con las que desarrollarse personal y laboralmente en el marco de la sostenibilidad, para replantear soluciones de acuerdo a su contexto que permitan

dar respuesta a la degradación planetaria, alentando procesos educativos fundamentados en la justicia ambiental.

La educación para la sostenibilidad y la crisis planetaria es un tema de gran importancia en la actualidad, especialmente en el contexto rural donde las comunidades suelen depender en gran medida de los recursos naturales y enfrentan desafíos específicos relacionados con la sostenibilidad.

Es esencial que los programas de estudio estén conectados con la realidad y los desafíos específicos de las comunidades rurales. Esto significa incorporar ejemplos y casos locales en la enseñanza sobre sostenibilidad y crisis planetaria, de manera que los estudiantes puedan relacionar los conceptos con su entorno.

Según España y Viegueras (2021) en relación con los programas de estudio o la planificación menciona que:

...es un componente imprescindible en el proceso educativo. El mundo cambiante y globalizado hace necesario que se vincule la transformación innovadora a las prácticas docentes que buscan convertir a sus estudiantes en individuos reflexivos, analíticos y con criterios propios, capaces de tomar decisiones responsables para sí mismos y para los miembros de su comunidad y la sociedad en general. (p.2)

Lo que implica entonces, que se debe generar una educación que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual y contribuir de manera positiva a su entorno. En la educación rural sería de gran importancia aplicar lo que menciona Ariza (2010) de promover el aprendizaje práctico y experiencial “como complemento a la enseñanza formal, es la conveniencia de encontrar un equilibrio adecuado en el grado de estructuración de las actividades” (p.7). Porque implica incluir proyectos en la comunidad, visitas a lugares de interés ecológico, agricultura sostenible en la escuela y otras actividades que permitan a los estudiantes aplicar lo que están aprendiendo. Además, permite a los estudiantes relacionar lo que aprenden en el aula con situaciones reales, lo que puede hacer que el aprendizaje sea más significativo y relevante para ellos.

Por consiguiente, es importante que los docentes puedan colaborar entre sí para abordar aspectos relevantes como el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad desde diversas perspectivas, integrando ciencias naturales, sociales, matemáticas, humanidades y otras áreas del saber. Además, involucrar a la comunidad local en el proceso educativo puede ser muy beneficioso. Los expertos locales y los miembros de la comunidad pueden compartir sus conocimientos y experiencias, lo que enriquece la enseñanza y fomenta un sentido de pertenencia a la comunidad.

Fomentar la reflexión crítica motiva a los estudiantes a cuestionar y reflexionar críticamente sobre su relación con el entorno natural y cómo sus acciones pueden contribuir a la sostenibilidad o agravar la crisis planetaria lo que implica promover la toma de decisiones informadas y responsables. También los estudiantes con el apoyo y asesoramiento del docente pueden abordar proyectos prácticos que busquen soluciones a desafíos locales, como la gestión de recursos naturales o la reducción de residuos.

Además de la teoría, es importante que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas como la agricultura sostenible, la gestión de recursos hídricos y la energía renovable. Estas

habilidades pueden ser valiosas para los estudiantes en su vida diaria y futuras oportunidades laborales.

La educación para la sostenibilidad también implica el desarrollo de valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por la naturaleza. Estos aspectos pueden tratarse a través de la discusión ética sobre temas relacionados con la crisis planetaria.

La tecnología puede ser una herramienta poderosa para la educación en áreas rurales. Aprovechar las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para acceder a recursos educativos, realizar investigaciones y conectar a los estudiantes con expertos y comunidades globales interesadas en la sostenibilidad.

Galvis, (2019) menciona que:

Es importante que desde la escuela los profesores promuevan en sus prácticas los valores culturales y tradicionales, que se indague con los educandos por su pasado ancestral y la relación histórica de su gente con la naturaleza, y los paradigmas económicos que guiaron y guían las decisiones de sus comunidades, de tal manera que el tema de la ruralidad y del reconocimiento del territorio fortalezca el sentido formativo de las instituciones que tienen un enfoque agro productivo. (p.119)

En este sentido tiene relevancia, el incentivar una educación que tenga en cuenta y valore la identidad cultural y la historia de las comunidades rurales, y que se utilice este conocimiento para mejorar la formación de los estudiantes en el ámbito de la agricultura y la producción de alimentos.

Por consiguiente, la educación para la sostenibilidad y la crisis planetaria en el sector rural debe ser relevante, práctica y orientada hacia la acción. Debe equipar a los estudiantes con conocimientos y habilidades que les permitan abordar los desafíos ambientales de su comunidad y del mundo en general. Además, fomentar una ética de cuidado y responsabilidad hacia el planeta es esencial para formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la sostenibilidad.

Según Bolívar (2002) en el proceso de educar para la ciudadanía requiere ajustar los contenidos relacionados con las metodologías, y diversas actividades para el desarrollo de los propósitos u objetivos del currículo. Es también “potenciar la formación de personas autónomas” (p.4). Lo que implica que las personas puedan solucionar situaciones de su realidad.

De esta manera, podemos indicar que desde las comunidades indígenas se está aportando una clara posición en cuanto al desarrollo de la educación en desarrollo sostenible. Algunos de los aportes de los grupos indígenas del departamento del Cauca al desarrollo sostenible tenemos:

1. Manejo y cuidado de los recursos naturales, en los cuales se reflejan las prácticas pedagógicas realizadas en el contexto educativo y en el territorio, donde por parte de las autoridades indígenas (mayores sabedores) se encargan de cuidar quienes entran en el territorio sagrado para ellos. Entendido como territorio sagrado, las cordilleras, los páramos, los volcanes y las fuentes de agua. Para ellos es importante evitar que cualquier persona profane el territorio y deje cualquier tipo de desperdicios, que por esta época se ve dentro de los seres humanos que no aportan al mantenimiento sano de los territorios.

2. Implementación de sus propios planes de estudio donde se les llama tejidos de conocimientos, donde el objetivo principal es que la educación gira alrededor del cuidado del medio ambiente. De esta manera, la mayoría de las instituciones educativas de carácter indígena tienen la especialidad de ser agrícola, agropecuaria o agroindustrial; esto los lleva a que todas las prácticas agrícolas o agropecuarias giran en favor del desarrollo de las buenas costumbres en función del mantenimiento y buen trato de todos los elementos que intervienen en las prácticas pedagógicas del objetivo del proceso educativo. Esto hace que, desde pequeños, desde los grados inferiores se trabaje en favor del desarrollo sostenible, en el cuidado del medio ambiente y de los seres vivos que hacen parte de los ecosistemas donde permanecen las comunidades indígenas.

3. Las costumbres en las cuales prima el respeto a la vida, el respeto al medio ambiente, el respeto a los mayores y mayores sabedores, respeto por la madre naturaleza, como ellos la llaman lo que hace que este sentimiento pase de generación en generación y aun sigan los descendientes en el cuidado y respeto por los mismos ideales. Al no digitalizar sus experiencias y de sus propuestas, lo que ha hecho difícil encontrar bibliografía acerca de estas experiencias.

Es importante en el marco de la educación rural conocer y difundir los diversos tratados y acuerdos a nivel mundial, principalmente el de la agenda 2030 con sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según Dieste y Blasco (2019) “Los ODS reflejan grandes retos mundiales derivados de problemáticas ecológicas, económicas y sociales” (p.2). Lo que implica pensar o tener una visión global y preparar personas para afrontar con responsabilidad sus realidades.

En su libro “Desarrollo Sostenible”, López (2020), muestra una serie de temáticas para conocer y enumerar los cambios ambientales globales, aspectos como la destrucción de los recursos naturales, conocer la evolución del desarrollo sostenible, ampliar conocimiento sobre la agenda 21, conocer y estudiar los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial o agenda 2030, que se puede tomar como referente en cuanto a cómo ir difundiendo en nuestros estudiantes aspectos importantes como la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esta forma ir involucrando a la comunidad educativa en crear conciencia en aspectos que son importantes tanto a nivel local, como a nivel mundial.

Finalmente, la educación sobre el desarrollo sostenible es un enfoque pedagógico que busca promover la comprensión y la acción relacionada con la sostenibilidad, con el objetivo de garantizar un futuro más equitativo y saludable para las generaciones presentes y futuras. Donde las aulas promueven experiencias de aprendizajes muy significativos, aporta un enfoque pedagógico holístico que va más allá de la mera transmisión de conocimientos, alentando a los estudiantes a ser ciudadanos informados, activos y comprometidos con la sostenibilidad en todas sus dimensiones, es así, como las diferentes instituciones educativas, universidades, deben articular en el currículo temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible en pro al equilibrio de nuestro planeta; entre estas tenemos:

Conciencia ambiental: La educación sobre el desarrollo sostenible fomenta la conciencia sobre los desafíos medioambientales a los que se enfrenta el planeta, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Esto permite que los estudiantes comprendan la importancia de preservar y proteger el entorno natural.

Pensamiento crítico: Los enfoques pedagógicos relacionados con la sostenibilidad promueven el pensamiento crítico al examinar problemas complejos, como la interconexión entre el medio ambiente, la economía y la sociedad.

Empoderamiento: La educación sobre el desarrollo sostenible empodera a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio. Los anima a participar en la toma de decisiones y a contribuir activamente a la construcción de un mundo más sostenible.

Interdisciplinarietà: Este enfoque pedagógico fomenta la integración de diferentes disciplinas, como ciencias naturales, ciencias sociales, economía y ética, para abordar los desafíos de la sostenibilidad de manera integral.

Aprendizaje experiencial: Se promueve el aprendizaje práctico y la participación, lo que puede incluir proyectos ambientales, visitas a campo, actividades de servicio comunitario y la resolución de problemas reales relacionados con la sostenibilidad.

Enfoque a largo plazo: La educación sobre el desarrollo sostenible promueve la planificación y la toma de decisiones a largo plazo, enfocándose en cómo las acciones actuales afectarán a las futuras generaciones.

Valores y ética: Se fomenta la reflexión sobre los valores y la ética relacionada con la sostenibilidad, como la responsabilidad, la equidad, la justicia social y la solidaridad.

Ciudadanía global: Los estudiantes aprenden sobre la interconexión global de los problemas y las soluciones relacionadas con la sostenibilidad, lo que fomenta una mayor conciencia de la ciudadanía global y la responsabilidad hacia comunidades más allá de las fronteras nacionales.

Colaboración y trabajo en equipo: La educación sobre el desarrollo sostenible promueve la colaboración y el trabajo en equipo para abordar los desafíos sostenibles, ya que muchos de estos problemas requieren esfuerzos colectivos y soluciones colaborativas.

Evaluación y medición: Se fomenta la medición y la evaluación de impactos, lo que permite a los estudiantes comprender cómo las acciones individuales y colectivas pueden marcar la diferencia en términos de sostenibilidad.

En conclusión, la educación para la sostenibilidad se revela como un pilar fundamental en la lucha contra la crisis planetaria que enfrentamos. Es en la básica secundaria del sector rural donde encontramos un terreno fértil para sembrar las semillas del cambio, donde cada acción educativa se convierte en un acto de resistencia frente a la degradación ambiental y la inequidad social. Al reflexionar sobre los desafíos que implica esta tarea, nos enfrentamos a la necesidad de una transformación profunda en los enfoques educativos, que integren el conocimiento científico con la sabiduría ancestral, y que promuevan una relación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza.

Por lo tanto, es imperativo que los educadores, las instituciones educativas y las comunidades rurales se unan en un esfuerzo conjunto para construir un futuro sostenible y equitativo. Esto implica no solo cambios en los programas de estudio y las metodologías de enseñanza, sino también un compromiso real con la acción colectiva y el cuidado del entorno. En última instancia, la educación para la sostenibilidad en la básica secundaria del sector rural no solo tiene el potencial de formar ciudadanos conscientes y responsables, sino también de inspirar un cambio cultural hacia prácticas más respetuosas con el medio

ambiente y más justas socialmente. En este sentido, el aula se convierte en un espacio de esperanza y transformación, donde cada lección es una oportunidad para construir un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras.

Referencias

- Alvear, N. (2011). El Desarrollo Rural Sostenible desde Procesos de Educación Ambiental. *Ambiente Y Sostenibilidad*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.25100/ays.v1i1.4333>
- Ariza, M. R. (2010). El aprendizaje experiencial y las nuevas demandas formativas. *Antropología Experimental*, (10).
- Bolívar, A. (2002). Nuestra propuesta de educación democrática. *Cuadernos de Pedagogía*, 317, 53- 56.
- Carlino, H., Netto, H., Cabrera, M., & Serra, L. (2017). El papel central del financiamiento en el Acuerdo de París y las oportunidades para los bancos nacionales de desarrollo. *Documento para la discusión IDB-DP-497. Banco Interamericano de Desarrollo*.
- Dieste, B., Coma, T., & Blasco-Serrano, A. C. (2019). *Inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en el currículum de Educación primaria y secundaria en escuelas rurales de Zaragoza* (No. ART-2019-112680).
- España Bone, Y. I., & Viguera Moreno, J. A. (2021). La planificación curricular en innovación: elemento imprescindible en el proceso educativo. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40(1).
- Galvis Riaño, C. J., Perales Palacios, F. J., & Ladino Ospina, Y. (2019). ¿Cómo implementan la Educación Ambiental en sus aulas profesores de centros educativos rurales colombianos? *Contextos educativos: revista de educación*.
- Guggenheim, Davis (2006). Video documental “una verdad incómoda”. <https://youtu.be/WBpbJuXjy4w>
- López, I. G. (2020). *Desarrollo sostenible*. Editorial Elearning, SL.
- Martínez, H. (2014) *Lecciones de una Década*. La firma del mes. Carpeta informativa abril CENEAM.
- Naciones Unidas (1992) *Agenda 21*. Documento pdf. https://www.un.org/a21_summary_spanish
- Naranjo, D., & Carrero, A. (2017). Retos y desafíos de la Educación rural para niños y jóvenes en escenarios de Construcción de Paz: una mirada desde lo local para la transformación global. *PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e intervención social*, (24), 95-120. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i24.4546>
- Mora Penagos, W. (2009). Educación Ambiental y educación para el desarrollo sostenible ante la crisis planetaria: demandas a los procesos formativos del profesorado. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, (26). <https://doi.org/10.17227/ted.num26-416>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. (2020). Educación para el Desarrollo Sostenible. Hoja de ruta. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896/PDF/374896spa.pdf.multi>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje* (1.a ed.). De <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>. <https://www.desarrollosustentable.co/desarrollo-sostenible-en-colombia/>

Vega-García, H. (2014). El pensamiento ambiental ancestral latinoamericano como respuesta a la actual crisis planetaria. *Revista Comunicación*, 23(1) (2014), 4–16. [https://doi.org/10.18845/rc.v23i1\(2014\).1794](https://doi.org/10.18845/rc.v23i1(2014).1794)

Yore, M., & Sociales, B. I. (2000). *Documento N° 100*. bibliotecavirtual.clacso.org.ar

Autores

María Grisen Contreras Giraldo, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia (Caquetá), Colombia. Participó como asistente en el II Congreso Latinoamericano y IV Congreso Internacional, Experiencias en innovación educativa, UNAD 2023.

María Sandra Milena Yagúé Jiménez, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia (Caquetá), Colombia. Participó como asistente, organizadora y ponencia poster en el I Encuentro Internacional de Educación e investigación para la Sostenibilidad con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 2023.